

**ICHKI ISHLAR ORGANLARI FAOLIYATIDA INSON HUQUQLARINI
TA'MINLASHNING KONSTITUTSION-HUQUQIY ASOSLARI.**

Komilov Lazizjon Zokirjon o'g'li

IIV Malaka oshirish instituti

“Jangovar tayyorgarlik” sikli o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426848>

So'nggi yillarda inson huquqlarini himoya qilishning qonunchilik va tashkiliy-huquqiy bazasini mustahkamlash, inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va xalqaro majburiyatlarni bajarish, shuningdek, inson huquqlarini himoya qilish masalalari yuzasidan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirishga doir tizimli ishlar olib borilmoqda.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha 80 dan ortiq xalqaro hujjatlarga, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining (keyingi o'rinlarda — BMT) 6 ta asosiy shartnomasi va 4 ta fakul'tativ protokoliga qo'shilgan bo'lib, ularning amalga oshirilishi yuzasidan BMTning Inson huquqlari bo'yicha kengashi va shartnomaviy qo'mitalariga muntazam ravishda milliy ma'ruzalarni taqdim etib kelmoqda.

Bundan tashqari, milliy qonunchilikni inson huquqlari sohasidagi xalqaro-huquqiy standartlar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Shuningdek, inson huquqlarini ta'minlash sohasida davlatning barcha organlarida amalga oshirilayotgan islohotlar kabi Ichki ishlar organlari faoliyatida ham ushbu faoliyat yuzasidan samarali natijalarga erishilmoqda.

Hozirgi kunda Ichki ishlar organlarning kundalik faoliyatida inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga alohida e'tibor berilib kelinishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 2-moddasiga muvofiq, “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar” deyilishi, shuningdek, Konstitutsiyaning 13-moddasida, “O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi” deyilishi hamda Konstitutsiyaning 14-moddasida “Davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi” deya ta'kidlanishi inson huquqlarini ta'minlashining konstitutsion-huquqiy asosini tashkil qiladi. Ushbu fikrni isbotlash uchun Konstitutsiyaning 2, 13, 14-moddalarida bayon etilgan qoidalarni o'zaro bog'lab tahlil etish lozim. Yuqoridagi uch moddaning

mazmun jihatdan bir-biriga bog'lasak, inson va fuqarolar huquq hamda erkinliklarining ustunligi prinsipi kelib chiqadi. E'tiborni shu narsaga alohida jalb etish lozimki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddimasining birinchi boshlovchi mavzusi "inson huquqlari" g'oyasi bo'lib, xalqimiz va davlatimiz ana shu masalada o'zining inson huquqlariga cheksiz sodiqligini e'lon qiladi. Asosiy qonunimizning barcha qoidalari majmui mushohada qilib ko'riladigan bo'lsa, O'zbekiston davlati – konstitutsiyaviy davlatdir.

2016-yil 16-sentyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi O'RQ-407-son Qonuniga nazar tashlaydigan bo'lsak, Qonunda "inson huquqlari" g'oyasi konseptual ahamiyatga ega. Qonunning

2-moddasida, Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iboratligi mustahkamlab qo'yilgan.

Qonunning 5-moddasida ta'kidlanganidek, Ichki ishlar organlari faoliyatining asosiy prinsiplari qonuniylik, yagonalik, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etish hamda ushbu huquqlar, erkinliklar va qonuniy manfaatlarni hurmat qilish, ochiqlik va shaffoflikdan iborat.

Qonunning 8-moddasida "inson huquqlari" g'oyasining ta'minlanishi yanada kengroq yoritilgan bo'lib, Ichki ishlar organlari o'z faoliyatini fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etish hamda ushbu huquqlar, erkinliklar va qonuniy manfaatlarni hurmat qilish asosida amalga oshirishi, Ichki ishlar organlari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ularning jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, himoya qilinishini ta'minlashi, Ichki ishlar organlarining fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini cheklovchi faoliyati, agar qonuniy maqsadga erishilgan bo'lsa yoki ushbu maqsadga fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini cheklash orqali erishib bo'lmasligi yoki erishilmasligi kerakligi aniqlansa, darhol to'xtatilishi, qiynoqlarga solish, zo'ravonlik qilish, boshqa shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsitadigan tarzda muomalada bo'lish ichki ishlar organi xodimiga taqiqlanishi, Ichki ishlar organi xodimi fuqaroga qasddan og'riq, jismoniy yoki ma'naviy azob yetkaziladigan xatti-harakatlarga chek qo'yishi

shartligi, agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ichki ishlar organlari fuqaroning sha'ni, qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazadigan, uning shaxsiy hayotiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilishga haqli emasligi va agar qonunda boshqacha qoida belgilanmagan bo'lsa, ichki ishlar organlari har bir fuqaroga o'zlarida mavjud bo'lgan, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga bevosita daxldor bo'lgan hujjatlar hamda materiallar bilan tanishish imkoniyatini ta'minlashi shartligi nazarda tutilgan. Shuningdek, Ichki ishlar organi xodimi fuqaroga murojaat etganida, o'z lavozimini, unvonini, familiyasini, ismini, otasining ismini aytishi, fuqaroning talabiga ko'ra xizmat guvohnomasini ko'rsatishi, shundan so'ng murojaat qilishining sababi va maqsadini ma'lum qilishi, fuqaroga nisbatan uning huquq va erkinliklarini cheklovchi choralar qo'llanilgan taqdirda, bunday choralar qo'llanilishining sababini hamda asoslarini, shuningdek fuqaroning shu munosabat bilan yuzaga keladigan huquqlari va majburiyatlarini unga tushuntirishi shartligi keltirib o'tilgan.

Hozirgi kunda Inson huquqlarini ta'minlash masalasi ahamiyat jihatdan global darajada dolzarb masala hisoblanmoqda. Ko'plab davlatlar inson huquqlarini ta'minlash borasida inson sha'ni va qadr-qimmatini hisobga olgan holda turli sohadagi munosabatlarni tartibga solish, jazolarni liberallashtirish, fuqarolik jamiyatini qurish yo'lida tub demokratik islohotlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, 2020-yil 22-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6012-son Farmoni inson huquqlarini ta'minlash tizimida yangicha yondashuvni joriy etdi. Farmonga muvofiq, inson huquqlarini barcha jabhalarda ta'minlash sohasida yangi mutasaddi tashkilot – Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy Markazi tashkil etilib, faoliyatda doimiy monitoring qilib borish, inson huquqlarini ta'minlash faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida doimiy ravishda tegishli vazirlik va idoralarga tegishli taklif va tavsiyalarini kiritib borish, shuningdek, doimiy ravishda faoliyat bo'yicha statistik-tahlil natijalarini ommaga havola etib borish vakolatlari belgilandi. Markaz inson huquqlarini ta'minlash sohasini rivojlantirish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda davlat oliy ta'lim muassasalari, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashga ixtisoslashtirilgan muassasalar (universitet, institut, markaz, fakultet, kurslar), shuningdek, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida "Inson huquqlari", "Ayollar huquqlari" va "Bola

huquqlari” bo’yicha o’quv kurslari (darsliklari)ni joriy etish bo’yicha o’z takliflarni kiritish orqali amaliyotda yuqori natijalarga erishishi maqsad qilingan.

Mamlakatda inson huquqlari sohasida amaldagi holatni o’rganish natijalari, shuningdek, BMTning shartnomaviy organlari, O’zbekistonga tashrif buyurgan BMTning maxsus ma’ruzachilari, Universal davriy hisobot va boshqa xalqaro mexanizmlar doirasida berilgan tavsiyalarning tizimli tahlili shuni ko’rsatmoqdaki, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishni ta’minlash maqsadida sohada demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va izchil davom ettirishni. inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish faoliyatini ta’minlashning mexanizmlarini tartibga solishda hamda inson huquqlari bo’yicha xalqaro standartlarni qonunchilik va huquqni qo’llash amaliyotiga implementatsiya qilishdagi huquqiy bo’shliqlarni bartaraf etish lozimligini, davlat boshqaruvi organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining inson huquqlari sohasidagi faoliyatini o’zaro hamkorlikda amalga oshirishning aniq mexanizmlari ishlab chiqilishi kerakligini, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan inson huquqlari bo’yicha xalqaro shartnomalar normalarini qo’llash amaliyotini yanada kengaytirish, ozodlikdan mahrum qilish joylarida saqlanayotgan shaxslar huquqlariga rioya etilishini monitoring qilish tizimini takomillashtirish hamda shartnomaviy qo’mitalarning xabarlarini ko’rib chiqish yuzasidan qarorlarni bajarishning aniq mexanizmlarini ishlab chiqish kerakligini taqozo etmoqda.

Tahliliy-statistik ma’lumotlarga tayangan holda shuni e’tirof etish mumkinki, Ichki ishlar organlari faoliyatida inson huquqlarini ta’minlash jarayonida quyidagi yutuqlarga erishildi:

- Ma’muriy, jinoiy, jinoyat-protsessual va jinoyat-ijroiya qonunchiligi takomillashtirib borilmoqda hamda insonparvarlik tamoyiliga yanada moslashtirilmoqda. Afv etish va jamoat birlashmalarining kafilligi ostida shaxslarni jazodan ozod qilishning mutlaqo yangi tizimi joriy etildi. Qoraqalpog’iston Respublikasining Jasliq qo’rg’onida joylashgan ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish koloniyasining yopilishi muhim insonparvar voqelik bo’ldi. Qabul qilinayotgan chora-tadbirlar natijasida ozodlikdan mahrum qilish joylarida saqlanayotgan mahkumlarning soni 2,5 baravar kamaydi;
- Mamlakatda uzoq vaqtdan beri yashab kelib, O’zbekiston fuqarosi degan huquqiy maqomga ega bo’lmagan 50 mingga yaqin yurtdoshlarimizning ana shu muammosi hal etilib, ularni O’zbekiston fuqarolari sifatida tan olishning qonuniy

choralari ko'rildi. Propiska qilish tizimidan xabar berish xususiyatidagi ro'yxatdan o'tkazish tizimiga o'tish bo'yicha ishlar amalga oshirildi;

- Ichki ishlar organlarining boshqaruv tizimi to'liq maqbullashtirilib, 85 % (2017-yilda 54 %) shaxsiy tarkib bevosita aholi uchun qulay joylarda xizmat qilinishi ta'minlandi. Buning uchun har 35-40 ming aholiga faoliyat ko'rsatadigan qo'shimcha 261 ta yangi (2017-yilda 108 ta) ichki ishlar bo'limlari (GOM), yirik bozorlar, savdo majmualari va aholi gavjum joylarda mahalliy byudjet hisobidan 41 ta yangi ichki ishlar bo'linmalari tashkil etildi;

- Har bir rahbar va xodimning jinoyatchilikka qarshi kurashishga bo'lgan qarashi tubdan o'zgardi. Ularning kundalik xizmat faoliyati raqam va foizlar orqasidan quvish emas, balki fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilish birinchi navbatdagi vazifaga aylandi;

- Jinoyatchilik statistikasini yuritishda xalqaro hamjamiyat umume'tirof etilgan ijobiy tajribasidan kelib chiqib, 100 ming aholi soniga nisbatan hisoblanishi yo'lga qo'yildi;

- Mahallalarda jinoyat oqibatlari bilan kurashish emas, balki, barvaqt oldini olishga o'tildi, ya'ni, har bir mahallaga bir nafardan profilaktika inspektori ajratilib, ularning soni 9784 nafargacha (2017-yilda 5867 nafar) yetkazildi va o'rtacha 3,5 ming aholiga (2017-yilda 5,5 ming) xizmat qilinishi ta'minlandi;

- 2017 yilga nisbatan jinoyatlar sodir etilmagan mahallalar soni 3855 tadan (jami 9 015 ta, 42,7 %) 4559 taga (jami 9 251 ta, 49,3 %) ko'paydi;

- Ichki ishlar organlariga keltirilayotgan fuqarolarning haq-huquqlarini ishonchli ta'minlash uchun jami 1123 ta alohida "So'rovxonalar" tashkil etildi va barchasi videokameralarga uzluksiz yozib olinishi qat'iy belgilab qo'yildi;

- Jazoni ijro etish muassasalarida 3 mingdan ziyod videokuzatuv moslamalari o'rnatildi. Mahkum va hibsga olinganlarga advokatlar va Ombudsman bilan hech qanday moneliksiz uchrashuv qilish uchun imkoniyatlar yaratildi;

- Mahkumlarga saylash, pensiya ta'minoti va ijtimoiy sug'urta olish, kasb egallash, sifatli tibbiy yordam olish huquqi berildi. Ularni mehnatga to'liq jalb etish orqali jamiyatning munosib vakili sifatida shakllantirish uchun 114 ta yangi tsexlar tashkil etilib, qo'shimcha 4 896 ta yangi ish o'rinlari yaratildi;

- Sodir etgan jinoyatdan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan 4 973 nafar mahkumlar afv etilib, ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash ishlari yo'lga qo'yildi;

- Xalqaro standartlarga javob beradigan ID-karta, “biometrik” xorijga chiqish pasporti va haydovchilik guvohnomasining yangi namunalari amaliyotga joriy etildi.

Shuni alohida qayd etish lozimki, inson huquqlarini ta’minlash masalasi demokratik tizimga ega davlatning rivojidagi o’ziga xos atribut hisoblanib, huquqiy madaniyat yuqori darajada shakllangan fuqarolik jamiyatini qurish jarayonida o’zining sezilarli ta’sirini ko’rsatadi.